

SANTA EULALIA DE BÓVEDA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL CULTO A LAS AGUAS

SANTA EULALIA DE BÓVEDA: A PERSPECTIVE FROM THE CULT TO THE WATER

Daniel Pérez Murado

Investigador en Historia del Arte

Universidade de Santiago de Compostela

Abstract: The importance for the Hispanic Northwest that harbours the Roman past of *Lucus Augusti* and its juristic convent has been fundamental for the cultural development of the territory: a strategic crossroad where the indigenous Iron Age people were in contact with the new pagan settlers of the peninsula and the first Christians. Santa Eulalia de Bóveda, one of the buildings that generates most controversy for archaeologists and art historians, comes up as a result of the synergies produced between such different cultures over distinct periods. The present work expects to study the monument from its relationship with salutary water and the transcendence that this capital element has; not only in the conception of the architecture, but also from the point of view of the prominence that it reaches in the Galician geography and its beliefs. After all, water is and will be the source from which life flourishes, and with it, culture, art and the expression of a civilization.

Keywords: Santa Eulalia de Bóveda; Water; Christianity; Ritual; Iconography.

Resumo: A importancia para o noroeste hispánico que alberga o pasado romano de *Lucus Augusti* e o seu convento xurídico foi fundamental para o desenvolvemento cultural do territorio: un

estratéxico cruce de camiños onde estiveron en contacto os indíxenas castrexos, xunto cos novos poboadores paganos da península e os primeiros cristianos. Santa Eulalia de Bóveda, un dos edificios que máis controversia xera a arqueólogos e historiadores da arte, xurde como froito das sinerxias producidas entre tan distintas culturas ao longo de diferentes momentos. O presente traballo pretende estudar o monumento dende a súa relación coas augas salúíferas e a transcendencia que ocupa este elemento capital; e non únicamente na concepción da arquitectura, senón tamén dende o punto de vista do protagonismo que alcanza dentro da xeografía galega e as súas crenzas. Ao fin e ao cabo, a auga é e será a fonte a partires da cal florece a vida, e con ela, a cultura, a arte e a expresión dunha civilización.

Palabras chave: Santa Eulalia de Bóveda; Auga; Cristianismo; Ritual; Iconografía.

Resumen: La importancia para el noroeste hispánico que alberga el pasado romano de *Lucus Augusti* y su convento jurídico ha sido fundamental para el desarrollo cultural del territorio: un estratégico cruce de caminos donde estuvieron en contacto los indígenas castreños, junto con los nuevos pobladores paganos de la península y los primeros cristianos. Santa Eulalia de Bóveda, uno de los edificios que más controversia genera a arqueólogos e historiadores del arte, surge como fruto de las sinergias producidas entre tan distintas culturas a lo largo de diferentes momentos. El presente trabajo pretende estudiar el monumento desde su relación con las aguas salúíferas y la transcendencia que ocupa este elemento capital; y no únicamente en la concepción de la arquitectura, sino también desde el punto de vista del protagonismo que alcanza dentro de la geografía gallega y sus creencias. Al fin y al cabo, el agua es y será la fuente a partir de la cual florece la vida, y con ella, la cultura, el arte y la expresión de una civilización.

Palabras clave: Santa Eulalia de Bóveda; Agua; Cristianismo; Ritual; Iconografía.

1. Introducción

El agua es el elemento hacia el cual el ser humano está, inevitablemente, más arraigado. El inicio de la civilización comienza gracias a los cursos fluviales mesopotámicos, y toda sociedad, a lo largo de la historia, ha tendido a asentarse lo más próxima posible a los abastecimientos naturales de agua potable, desde ríos, manantiales o lagos. Por consiguiente, no es de extrañar

que en cada religión y mitología se haya tendido a asociar tales fuentes de vida con deidades o propiedades sagradas.

2.1 El culto acuático en la península Ibérica

Durante la antigüedad clásica, tanto la civilización griega como la romana ejercían una función ritual respecto del elemento acuoso, siendo comunes, por un lado, las veneraciones relacionadas con las propiedades salutíferas de este elemento; por otra parte, las vinculaciones litúrgicas con un objetivo purificador; y finalmente, las creencias respecto a divinidades habitantes de una fuente o manantial¹. Además, las aguas termales albergaban un carácter superior, debido a este último factor ya comentado, y se profesaba una creencia respecto a la participación de estas deidades en las ceremonias curativas, algo ya practicado no solo en época romana, sino también prerromana².

En el noroeste hispánico las manifestaciones hacia las propiedades acuosas tienden a ser frecuentes, reflejándose en la toponimia de los diferentes términos vinculados al baño termal³. Ello se debe a que este territorio es una zona abundante en cuanto a las aguas medicinales, donde preponderó la devoción hacia las fuentes y a sus dioses célticos⁴. Concretamente, diferentes deidades romanas eran asociadas a los lugares y construcciones mediante epígrafes y exvotos, y muchas de ellas son, en gran medida, fruto de una pervivencia y evolución de los pretéritos cultos indígenas⁵. Sin ir más lejos, en las antiguas termas romanas de Lucus Augusti fueron halladas varias inscripciones en relación con dos divinidades acuáticas: *Laho Paraliomego* y *Tutela*⁶.

¹ Vid. EGEA VIVANCOS, Alejandro (2012). "Agua sagrada y agua ritual en los cultos urbanos de Carthago Nova". En *Gerión. Revista de Historia Antigua*, número 30. Madrid, Ediciones Complutense, pp. 219-242.

² Vid. PLINIO EL VIEJO. *Naturalis Historia*, XXXI, II, 4. J. Cantó Llorca (2002). Madrid, Cátedra.

³ Vid. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María y GARCÍA-GELABERT, María Paz (1992). "Recientes aportaciones al culto a las aguas en la Hispania romana". En *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II*, número 5. Madrid, UNED, pp. 21-66.

⁴ Vid. DUPRÉ, Nicole y PÉREX AGORRETA, María Jesús (1992). "Thermalisme et religion dans le nord de l'Hispania (Des Pyrénées a l'Ebre)". En *Les Eaux thermales et le culte des eaux en Gaule et dans les provinces voisines*, número 26. Tours, Université de Tours, pp. 151-175.

⁵ Vid. DÍEZ DE VELASCO, Francisco (1992). "Divinités des eaux thermales dans le Nord-Ouest de la Provincia Tarraconensis et dans le Nord de la Provincia Lusitania: une approche au phénomène du thermalisme romain dans l'occident des Provinces Ibériques". En *Les Eaux thermales et le culte des eaux en Gaule et dans les provinces voisines*, número 26. Tours, Université de Tours, pp. 151-169.

⁶ Vid. OLIVARES PEDREÑO, Juan Carlos (2002). *Los dioses de la Hispania Céltica*. Madrid, Real Academia de Historia.

Además, en el mundo romano diversos autores vinculan las aguas como favorecedoras de la fecundidad, la fertilidad, la salud corporal y el más allá. Entre tales escritos, sobresalen los de Séneca, influenciados a su vez por el filósofo Aristóteles⁷. Los primeros cristianos continúan la veneración a las propiedades acuosas, identificando las aguas del Jordán con la vida, y, sin ir más lejos, Tertuliano afirma la santificación de todas ellas por obra y gracia del Espíritu Santo⁸. No obstante, con la llegada del cristianismo a la península y la caída tanto del imperio romano, como de su religión, la adoración a las aguas resultó, en un primer estadio, condenado por los más ortodoxos padres y tratadistas de la iglesia católica; si bien, finalmente se concluyó con la cristianización de la mayoría de lugares paganos de devoción acuática⁹. De entre las figuras más destacables en contra de este tipo de ritos, sobresale el nombre de Martiño de Dumio, el cual rechaza el uso de las fuentes con propiedades medicinales, debido a una supuesta proximidad o asociación con el demonio¹⁰.

Paralelamente, el agua guarda un especial protagonismo en lo que respecta a la Biblia y la liturgia cristiana, desde diferentes pasajes veterotestamentarios a milagros, que demuestran la potestad sobre los elementos de la naturaleza. Tampoco se puede olvidar el papel fundamental que alberga este líquido a la hora del bautismo; es decir, el agua simboliza el procedimiento mediante el cual el creyente se purifica, se santifica y se une a la fe, y está presente a lo largo de la vida del cristiano¹¹. Y en la zona del noroeste de la península ibérica, es necesario destacar el papel de san Fructuoso de Braga en la *Vita Fructuosi*, en su faceta de santo generador de abundantes milagros concernientes a su autoridad sobre distintos tipos de formas acuáticas¹².

En uno de esos episodios se narra la fundación de un monasterio en una isla cercana a Galicia. Lo verdaderamente interesante del suceso es que se hace referencia a los dos tipos de agua trascendentales en el catolicismo: por un lado, el agua dulce o potable, cuyas propiedades son

⁷ Vid. SÉNECA, Lucio Anneo. *Naturales Quaestiones*, III, II, 5. J. R. Bravo Díaz (2013). Madrid, Gredos.

⁸ Vid. TERTULIANO, Quinto Septimio Florente. *De Baptismo*, IV, 4. S. Vicastillo Montañés (2006). Madrid, Ciudad Nueva.

⁹ Vid. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1962). *Religiones primitivas de Hispania*. Roma, CSIC.

¹⁰ Vid. MARTIÑO DE DUMIO. *De correctione rusticorum*, 6, 8, 16. X. E. López Pereira (1997). A Coruña, Espiral Maior.

¹¹ Vid. RÍOS RODRÍGUEZ, María Luz (2016). "El agua que sana y el agua que salva: agua y santidad en el noroeste hispánico". En *El agua en el imaginario medieval: los reinos ibéricos en la Baja Edad Media*. Alicante, Publicacions de la Universitat d'Alacant, pp. 287-311.

¹² Vid. DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio (1974). *La vida de San Fructuoso de Braga*. Braga, Diario do Minho.

fundamentales para la constitución del cenobio, y de vida humana; y por otra parte, el agua salada o marítima, que nos traslada al Nuevo Testamento con Cristo, los apóstoles y la pesca¹³. Por consiguiente, cabe suponer que el fenómeno de adaptación religiosa de este tipo de asentamientos aislados, pero a su vez arraigados a los fenómenos hídricos (como se trata, en este caso, de una isla), también se produciría en otros lugares sacros paganos relacionados con este elemento, especialmente en Galicia, la Galia y las Islas Británicas, donde, como ya se ha comentado previamente, estaba tremendamente enraizado¹⁴.

En definitiva, este tipo de ritos profanos se transforman y se adaptan a medida que se asientan los nuevos cultos religiosos de índole católica; si bien, continúan perviviendo las actuaciones paganas en esta tipología de santuarios acuáticos, a lo cual la Iglesia responde, paulatinamente, con la cristianización de los mismos¹⁵. Por lo tanto, cabe destacar que, el monumento al que se dedica este estudio, Santa Eulalia de Bóveda, situado casi aisladamente a una distancia de aproximadamente quince kilómetros de Lucus Augusti, se puede incluir en este tipo de emplazamientos que, con toda probabilidad, sufrirían la sucesión de los factores anteriormente descritos.

1.2 Santa Eulalia de Bóveda y las aguas curativas

Tal y como se dispondrá a detallar a continuación, Santa Eulalia de Bóveda es un edificio cuyo centro de atención es, sin duda alguna, el agua. Un simple vistazo al entorno y a su interior nos indican que la trascendencia del líquido es de una importancia capital; no exclusivamente por las características propias del monumento, que se enumerarán más tarde, debido a que una simple mirada hacia el paisaje natural, el valle del río Mera, nos define el tipo de arquitectura que posiblemente fue este edificio tan singular.

¹³ Vid. MENESTÒ, Enrico (2008). *L'acqua nei secoli altomedievali*. Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo.

¹⁴ Vid. RÍOS RODRÍGUEZ, María Luz (2016). "El agua que sana y el agua que salva: agua y santidad en el noroeste hispánico". En *El agua en el imaginario medieval: los reinos ibéricos en la Baja Edad Media*. Alicante, Publicacions de la Universitat d'Alacant, pp. 290-291.

¹⁵ Vid. RÍOS RODRÍGUEZ, María Luz (2016). "El agua que sana y el agua que salva: agua y santidad en el noroeste hispánico". En *El agua en el imaginario medieval: los reinos ibéricos en la Baja Edad Media*. Alicante, Publicacions de la Universitat d'Alacant, pp. 291-292.

Bajo el pavimento del actual templo, es posible localizar todo un amplio entramado de canalizaciones pétreas que recorren el interior del edificio y finalizan en el exterior del mismo. De ahí que la jerarquía del agua, así como sucede con el protagonismo que adquiere la piscina central, juegue un papel fundamental a la hora de poder comprender el edificio. Desde las primeras excavaciones llevadas a cabo en el monumento, los problemas de humedades fueron omnipresentes¹⁶. El primer arqueólogo que intervino en el edificio, López Martí, realizaría una serie de obras para tratar de mejorar el ecosistema del templo, sin especificar concretamente sus intervenciones¹⁷. Sin embargo, no se percata ni del sistema de canalizaciones ni de la piscina, teniendo lugar, a mediados de siglo, las primeras actuaciones arqueológicas donde se localizan y estudian ambas estructuras¹⁸.

Además, se corrobora minuciosamente la existencia de una atarjea mediante la cual se regula el nivel constante de agua en la piscina; es decir, un canal atraviesa subterráneamente el pavimento del edificio, continúa hacia el exterior del monumento y desemboca en un socavón a más de cien metros del templo¹⁹. Por otro lado, la regulación del agua se consigue gracias a un sistema situado bajo el paramento de la fachada, constando de un fragmento granítico que descansa sobre una alcantarilla, y que permite detener la corriente hidráulica a la altura deseada, asegurando siempre una cuantía mínima de agua en el estanque²⁰.

Paralelamente, en esa expedición, también el arqueólogo describe tres capas de material superpuesto en los laterales de la alberca, y que probablemente podrían servir como medio de filtración del líquido. Así pues, fue posible distinguir tres capas de relleno a modo de filtros, compuestas por ladrillo y granito, fragmentos de ladrillo altamente atomizados y un amplio estrato de arena fina, respectivamente; que actuaban, cabe suponer, purificando el agua en su

¹⁶ Vid. LÓPEZ MARTÍ, Luis (1934). *Santa Eulalia de Bóveda: descripción y gráficos del monumento allí existente*. Lugo, Junta del Museo Provincial de Lugo.

¹⁷ Vid. LÓPEZ MARTÍ, Luis (1934). *Santa Eulalia de Bóveda: descripción y gráficos del monumento allí existente*. Lugo, Junta del Museo Provincial de Lugo.

¹⁸ Vid. GÓMEZ MORENO, Manuel (1949). "Santa Eulalia de Bóveda". En *Misceláneas-Historia-Arte-Arqueología: Primera Serie: La Antigüedad*. Madrid, Instituto Diego Velázquez, pp. 415-423.

¹⁹ Vid. CHAMOSO LAMAS, Manuel (1952). "Sobre el origen del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)". En *Cuaderno de Estudios Gallegos*, número 7. Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, pp. 232-237.

²⁰ Vid. VIDAL CAEIRO, Lorena (2004). "La cuestión del agua en Santa Eulalia de Bóveda". En *Gallaecia*, número 23. Sada, Edición do Castro, pp. 61-62.

totalidad²¹. Es necesario añadir que, debido a la mayor circulación acuosa proveniente de un lateral del muro, anexo a la iglesia actual, se deduce que el depósito o bien el manantial que abastecería a la piscina podría corresponderse con una cavidad existente bajo la sacristía²². Por otra parte, se realizará un breve inciso para también mencionar que el edificio se construye sobre una superficie natural de sabre, levantándose los muros sobre el pavimento granítico con el objetivo de combatir la humedad de los paramentos y, curiosamente, la única zona donde no se produce este fenómeno, se corresponde con la alberca, donde se facilita la salida del agua; cuyo análisis demostró además, que era adecuada para combatir el reumatismo²³.

Es por esta razón gracias a la cual es posible vincular esta estructura con la fuente descubierta en el castro de Corvazal, de la que ya se ha hablado previamente. En primer lugar, sus estructuras se conforman de igual modo a la hora de la entrada y salida de líquido; es decir, el depósito impermeable se sitúa por debajo del nivel freático para provocar la salida del agua hacia la superficie por un lugar concreto; y, en segundo lugar, los muros que rodean la fuente, al igual que sucede en los de la piscina, se asienta sobre piezas de granito²⁴.

Dicho lo anterior, sería necesario esperar a la década de los noventa del siglo pasado, cuando se autorizan a realizar nuevos sondeos en el edificio, con el objetivo de desentrañar en su totalidad la red de canalizaciones. De estas recientes intervenciones, es posible afirmar la factura romana del sistema de canales, así como de su construcción, tal y como se observará a continuación. Dicho dato se muestra de vital importancia, tanto para la comprensión del edificio, como para el objetivo de este trabajo, ya que nos permite certificar cómo, a pesar de las diferentes transformaciones sufridas en las distintas etapas del monumento, ciertos elementos de origen romano fueron conservados en el tiempo.

²¹ Vid. VIDAL CAEIRO, Lorena (2004). “La cuestión del agua en Santa Eulalia de Bóveda”. En *Gallaecia*, número 23. Sada, Edición do Castro, pp. 62-63.

²² Vid. CHAMOSO LAMAS, Manuel (1952). “Sobre el origen del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). En *Cuaderno de Estudios Gallegos*, número 7. Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, pp. 240-245.

²³ Vid. MONTENEGRO RÚA, Enrique Jorge (2011). “Santa Eulalia de Bóveda y el castro de Corvazal: una aproximación al estudio arqueológico de lo próximo”. En *Férvedes*, número 7. Vilalba, Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, pp. 175-184.

²⁴ Vid. MONTENEGRO RÚA, Enrique Jorge (2011). “Santa Eulalia de Bóveda y el castro de Corvazal: una aproximación al estudio arqueológico de lo próximo”. En *Férvedes*, número 7. Vilalba, Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, pp. 175-184.

Nártex de Santa Eulalia de Bóveda.

En primer lugar, se descubren un mayor número de restos de canalizaciones que conforman un entramado subterráneo de factura romana en el interior del templo y finalizan en el nártex, destacando una arqueta granítica y una tapa de una tubería, de la cual partían varios conductos de entrada y salida a la misma²⁵. Bajo el paramento murario del pórtico y en la superficie de las cañerías, se aprecia una técnica, asimismo, romana: el *opus hydraulicum* u *opus signinum*, un tipo de mortero impermeable conformado por diversas capas de materiales conglomerados y recubiertos por un compuesto de polvo de ladrillo o mármol, permitiendo el aislamiento acuoso y

²⁵ Vid. GIMENO GARCÍA-LOMAS, Rosa (1995). "Actuación arqueológica no edificio romano de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)". En *Arqueoloxía Informes 3. Campaña 1989*. Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental, pp. 141-142.

la solidez del conjunto²⁶. Por consiguiente, es común hallarlo en paramentos de construcciones relacionadas con el agua, tales como termas, cloacas, acueductos... y su utilización es frecuente y se constata en otras obras de época romana que responden a estas necesidades²⁷.

El siguiente aspecto a señalar, que se estudiará más en detalle en uno de los apartados posteriores, nos traslada al ámbito figurativo, sin por ello dejar de tener, si cabe, aún más categoría acerca del papel protagonista que juega el agua en este edificio: se trata de los bajorrelieves situados actualmente en el nártex del templo. Casi con toda probabilidad los sillares donde se encuentra esculpida la decoración relivaria fueron reutilizados para efectuar el pórtico de entrada²⁸. A pesar de ello, lo que realmente nos interesa en este caso concreto, son los motivos representados en las piezas graníticas, debido a que es donde se puede demostrar la pervivencia de la devoción a las aguas salutíferas en el monumento y la popularidad que le conllevó tales propiedades.

Primeramente, para la precisa comprensión de este capítulo se centrará especialmente la atención en aquellas representaciones figurativas humanas. Destacan, por lo tanto, cinco relieves. En dos de ellos aparecen sendas siluetas, bajo un arco (quizás de herradura), de un hombre y una mujer, pareciendo, esta última, encontrarse embarazada, debido a la protuberancia de su vientre; en segundo lugar, existe un bloque en el cual se consigue distinguir a una persona con la pierna rígida y la otra flexionada, en un intento, se supone, de sumergir la extremidad enferma: estamos ante el más comúnmente conocido como “relieve de los lisiados”²⁹. Y finalmente existen otros dos amplios sillares con sus respectivas procesiones de danzantes³⁰.

²⁶ Vid. ALEJANDRE SÁNCHEZ, Francisco Javier (2002). *Historia, caracterización y restauración de morteros*. Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

²⁷ Vid. PLINIO EL VIEJO. *Naturalis Historia*, XXXV, XLVI, 165. J. Cantó Llorca (2002). Madrid, Cátedra.

²⁸ Vid. VIDAL CAEIRO, Lorena (2006). *Arqueología de Santa Eulalia de Bóveda*. Lugo, Deputación Provincial de Lugo.

²⁹ Vid. DÍEZ PLATAS, Fátima (2003). “Breviario de imágenes paganas: la iconografía de los dioses y el mito en la Galicia romana”. En *Sémata. Ciências sociais e humanidades*, número 14. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 239-241.

³⁰ Vid. DÍEZ PLATAS, Fátima (2003). “Breviario de imágenes paganas: la iconografía de los dioses y el mito en la Galicia romana”. En *Sémata. Ciências sociais e humanidades*, número 14. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 242-244.

Relieves de representaciones figurativas humanas.

Por lo que se refiere a la interpretación de dichos motivos, primeramente, es de recibo incidir en los “oferentes” y en los “lisiados”. En uno de ellos, se perciben a las figuras bajo un arco, lo cual nos invita a pensar en el interior de un edificio, además de la característica abdominal ya mencionada del relieve femenino, que entronca directamente con la creencia popular en las aguas medicinales de Bóveda y sus propiedades para favorecer la fertilidad, síntoma común en otros monumentos acuáticos del noroeste peninsular, como en Santa María de A Lanzada³¹. A su vez, el “relieve de los lisiados” es, quizás, la más clara referencia al culto salutífero del elemento líquido que tuvo lugar durante siglos en el templo, y donde mejor se representa una de las actividades cotidianas que tendrían lugar en él, de un modo incluso costumbrista. Por último, es necesario hacer una mención especial hacia el documento epigráfico que, con gran seguridad, corroboraría nuestras teorías: un ara con la inscripción «PRO SA(lute)», es decir, una loa o una invocación hacia la salud, de modo que es lógico pensar que se podría tratar, o bien de un exvoto,

³¹ Vid. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao (2006). “A fecundidade arredor da cama da Virxe ou da Santa, na ermida de Santa María da Lanzada, San Estevo de Noalla (Sanxenxo)”. En *Aunios*, número 11. O Grove, Asociación Cultural Gastronómica PineirÓns, pp. 31-34.

o bien de un altar propio del edificio; mas siempre unido a esa relación especial del monumento con las aguas, en teoría terapéuticas y fértiles³².

En definitiva, para poder comprender y situar Santa Eulalia de Bóveda, es de vital relevancia conocer su vinculación, y así se ha tratado de estudiar previamente, con el mundo hidráulico. Esto sucede no solo debido a su contexto y a su entorno, si no, sobre todo, a sus instalaciones subterráneas y a los documentos de índole figurativa de los que ya se ha discutido, y que suponen, sin lugar a dudas, una evidencia irrefutable.

1.3 Otros edificios del noroeste hispánico

Si bien en Bóveda existe un caso especialmente singular, cuyas similitudes con otras edificaciones a lo largo de la geografía europea son realmente escasas, se tratará de ponerla en relación con otras arquitecturas galaicas, desde el punto de vista de su vinculación con las aguas.

1.3.1 Santa María de A Lanzada

Primeramente, es preciso comentar el caso que ya se ha mencionado anteriormente: Santa María de A Lanzada. La ermita del siglo XIII se asienta en una leve colina situada adyacente al mar, en una zona alejada de los grandes núcleos urbanos de la época. No obstante, actualmente se poseen evidencias de una habitación del promontorio desde la Edad de Bronce hasta la Edad Moderna, debido a que su situación estratégica privilegiada lo convirtió en un enclave idóneo para el comercio marítimo³³.

De indiscutible interés de cara a nuestro trabajo son los ritos acuáticos que, aún a día de hoy, perviven en el imaginario de la sociedad contemporánea acerca de A Lanzada. Tales cultos deben comprenderse desde la situación de la primera aglomeración urbana de factura castreña, continuando durante la conquista romana de *Gallaecia* y siendo adaptada a la advocación mariana durante la época medieval³⁴. *Grosso modo*, consisten en sumergirse en el océano y

³² Vid. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel (1976). *Arquitectura prerrománica*, Santiago de Compostela, Coag.

³³ Vid. LÓPEZ COSTAS, Olalla (2013). *Antropología de los restos humanos óseos de Galicia: estudio de la población romana y medieval gallega*. Granada, Universidad de Granada.

³⁴ Vid. FARIÑA BUSTO, Francisco (1974). *A Lanzada: Introducción histórica*, Pontevedra, Museo de Pontevedra.

soportar un número concreto de olas para invocar la fertilidad; es decir, se fundamentan en el agua del mar como purificador del cuerpo y del alma del devoto. Además, cabe señalar que, seguramente, la ceremonia no habría variado demasiado a lo largo del tiempo, salvo por su adaptación a la llegada del cristianismo³⁵.

En efecto, es posible apreciar una serie de semejanzas de este santuario con el que nos ocupa principalmente este trabajo. Así pues, en ambos casos los edificios se sitúan apartados de los extensos núcleos de población, sus arquitecturas comprenden una amplia evolución, adaptación y trayectoria histórica, y su vinculación con las aguas medicinales es evidente.

1.3.2 Santa Mariña de Augas Santas

El santuario de Santa Mariña de Augas Santas es un caso de un interés excepcional para el estudio de la trascendencia cultural del agua en territorio gallego. Para empezar, su advocación ya denota un topónimo donde el elemento acuoso es el principal protagonista, por no profundizar en la tradición hagiográfica de la mártir, en la cual se la condena al ahogo por inmersión³⁶.

³⁵ Vid. Sobre el desarrollo de la advocación mariana en Galicia y su acomodo con los cultos previos, véase GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luis (2013). "Orixe e desenvolvemento da devoción mariana nos santuarios de Galicia". En *Santuario da Nosa Señora da Franqueira*. Vigo, Concello de Vigo, pp. 121-134.

³⁶ Vid. Es preciso destacar que a santa Mariña se le atribuye la hagiografía y martirio de santa Margarita de Antioquía. Véase VORÁGINE, Santiago de la. *Leyenda dorada*. J. M. Macías (2004). V. 1, Madrid, Alianza.

A la santa de origen gallego se la sitúa, desde la compilación del obispo auriense Muñoz de la Cueva, en territorio galaico a lo largo de todo su martirio, siendo el agua una constante a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su defunción³⁷. En el templo se conservan diversos elementos, como fuentes, que se atribuyen directamente al momento de su tortura, surgiendo de ella el ritual de peregrinación actual que sigue todavía vigente. Paralelamente, a santa Mariña se la relaciona con una posible adaptación cristiana de la deidad pagana de la fertilidad, concretamente, Venus-Afroditas; debido a que, por un lado, es común leer escritos religiosos donde se la acostumbra a vincular con su poder sobre todo tipo de manifestaciones acuáticas³⁸. Y por otra parte, en su hagiografía se narra cómo en el instante antes de su decapitación, la mártir expresa su voluntad de ayudar a cualquier mujer que la invoque para ayudarla en el momento del parto³⁹.

Asimismo, el primer edificio sería levantado a modo de *martyrium* hacia los siglos V o VI d.C., época en la cual ha sido posible datar el primer oratorio gracias a un capitel hallado recientemente; aunque algunos autores aseguran que previamente podría haber existido una zona sagrada prerromana, debido a la coincidencia entre la fecha de santa Marina en el santoral y de un determinado ciclo céltico⁴⁰.

³⁷ Vid. MUÑOZ DE LA CUEVA, Juan (2005). *Breve compendio de la vida y martirio de santa Marina de Galicia*. A Coruña, Órbigo.

³⁸ Vid. BARANDELA RIVERO, Israel y LORENZO RODRÍGUEZ, José Manuel (2011). "El culto a santa Mariña en el norte de la península Ibérica y sus conexiones con la Europa atlántica". En *Porta da Aira*, número 13. Ourense, Grupo Francisco Moure, pp. 117-143.

³⁹ Vid. GIL DE ZAMORA, J. *Leyendas de los santos y de otras festividades que celebra la iglesia*. J. C. Martín Iglesias y E. Otero Pereira (2014). Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.

⁴⁰ Vid. FARIÑA BUSTO, Francisco (2002). *Santa Mariña de Augas Santas*. A Coruña, Fundación Caixa Galicia.

Primer edificio donde podría haber existido una zona sagrada prerromana.

Por consiguiente, aunque es cierto que en el caso de Santa Eulalia de Bóveda, la advocación y el martirio de dicho personaje no tiene ningún tipo de enlace con el mundo del agua, se debe señalar que se trata, a su vez, de una santa de especial arraigo desde los comienzos del cristianismo, y en consecuencia, de gran popularidad. Dicho esto, si se comparasen las similitudes entre ambos casos, se vuelve a obtener un grado de analogías relativamente alto, teniendo en cuenta no solo la capacidad salutífera del agua hecha brotar, teóricamente, por la mártir en Augas Santas, sino también porque los dos templos sufrieron, de nuevo, la adaptación y la transformación de sus cultos rituales con el objetivo de mantener la veneración hacia sus manantiales.

1.3.3 Santiaguíño do Monte

En una localización cercana a Padrón se encuentra la capilla de Santiaguíño do Monte, un templo donde se conmemora el nacimiento de una fuente gracias a un prodigio realizado por el apóstol

Capilla de Santiaguíño do Monte.

Santiago, el cual hace brotar agua de una piedra al golpearla con su bastón, y, además, desplaza milagrosamente un grupo de rocas con la finalidad de guarecerse de sus perseguidores⁴¹.

Sin lugar a dudas, el aspecto más relevante de este manantial y su culto específico asociado es, nuevamente, la trascendencia que alcanza la importancia de la peregrinación jacobea hacia este punto, debido a que, según fuentes del siglo XVI, los caminantes recorrían la colina en dirección a la fuente de la ermita, con el objetivo de purificarse con el agua, para más tarde subir a la cima del monte de rodillas⁴². En otras palabras, de nuevo se encuentra en Galicia un rito popular que asocia el culto a las aguas medicinales de un manantial con una divinidad o santidad específica del territorio, en este caso, Santiago el Mayor, por lo que no sería, por otra parte, descabellado pensar que en ese mismo templo habría, previo a su construcción, un lugar sagrado precristiano que se adaptaría a las exigencias católicas posteriores, como ya se comprobó en otras edificaciones similares.

⁴¹ Vid. VÁZQUEZ VARELA, José Manuel (2006). “Dos santuarios rurales antiguos relacionados con el culto a Santiago el Mayor en Galicia”. En *Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola Iberica tra medioevo ed età contemporanea*. Genova, Brigati, pp. 605-615.

⁴² Vid. VÁZQUEZ VARELA, José Manuel (2006). “Dos santuarios rurales antiguos relacionados con el culto a Santiago el Mayor en Galicia”. En *Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola Iberica tra medioevo ed età contemporanea*. Génova, Brigati, pp. 626-637.

1.3.4 Las fuentes sagradas

No sería posible finalizar este capítulo sin hablar del valor que adquieren los manantiales en los santuarios galaicos. Como ya se ha comentado anteriormente, este tipo de fuentes se vinculan con la tradición cristiana en función de un supuesto milagro realizado por el santo al cual se advoca el correspondiente templo, por lo que a las aguas que brotan de ellas se les atribuyen capacidades sanadoras asociadas a la intervención divina⁴³.

Entre los ejemplos más destacados que se podrían comentar, sobresale la Fuente del Paraíso, que, si bien no responde a la tipología común de su asentamiento sobre el hontanar original, sí es de gran interés debido al simbolismo que representa: es el agua que purifica el cuerpo y el alma de los peregrinos que rinden culto a Santiago, y que curará sus dolencias derivadas del tortuoso viaje, cumpliendo, además, una finalidad derivada del culto apostólico, puesto que el resto de las fuentes más cercanas al sepulcro se situaban demasiado alejadas⁴⁴. Asimismo, es necesario aludir a su iconografía, que se tiende a poner en relación con los siete sacramentos, y que, por lo tanto, incide en la cualidad salutífera del agua que mana de ella⁴⁵.

⁴³ Vid. RÍOS RODRÍGUEZ, María Luz (2016). “El agua que sana y el agua que salva: agua y santidad en el noroeste hispánico”. En *El agua en el imaginario medieval: los reinos ibéricos en la Baja Edad Media*. Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant, pp. 308-309.

⁴⁴ Vid. RÍOS RODRÍGUEZ, María Luz (2016). “El agua que sana y el agua que salva: agua y santidad en el noroeste hispánico”. En *El agua en el imaginario medieval: los reinos ibéricos en la Baja Edad Media*. Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant, pp. 309-310.

⁴⁵ Vid. MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín (2004). “La imagen arquitectónica de la Catedral de Santiago de Compostela”. En *Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios: homenaje al profesor Dr. Serafín Moralejo Álvarez*, volumen 1. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp. 241-246.